

Formar y Transformar: sistematización de la experiencia transformadora del Centro de Formación Metalmecánico 23 de Enero

Eudy Otaiza ⁽¹⁾

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista

Orcid: 0009-0000-0318-5205

eotaiza01@gmail.com

Caracas-Venezuela

Audin Navarro ⁽²⁾

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista

Orcid: 0009-0001-1408-0422

navarroaudin@gmail.com

Caracas-Venezuela

Resumen

En el Centro de Formación Socialista Metalmecánico "Heiker Vásquez", (CFSM en adelante) se está llevando a cabo una transformación significativa, que permite catalogarla como un modelo de centro que integra la formación técnica especializada con la producción de bienes y servicios, así como el impacto social directo en su entorno, alineado con las estrategias de desarrollo productivo y comunitario del Estado. El CFSM constituye un núcleo fundamental para la capacitación técnica-productiva en la capital venezolana, su principal enfoque es la formación en el área metalmecánica (como soldadura, electricidad, piezas y partes) buscando consolidar el conocimiento tanto teórico como empírico; sin embargo su misión va más allá de la instrucción tradicional, incursionando activamente en proyectos de desarrollo territorial y encadenamiento productivo, así mismo ha participado en certificación de saberes de emprendedores locales de las parroquias 23 de Enero y Sucre. Se ha destacado por impulsar la producción agrícola urbana dentro de

1. Actualmente jefe del Centro de Formación Socialista Metalmecánico en el 23 de Enero; Bachiller en Ciencias, con formación científica y capacitación práctica en agricultura urbana, especializado en diseño y mantenimiento de huertos y sistemas hidropónicos, manejo integrado de plagas, educación comunitaria y desarrollo de proyectos agrícolas urbanos sostenibles.

2. Estudios de especialista en Educación mención "Planificación y Evaluación egresada de la Universidad Santa María 1996. Especialista en Educación mención "Gerencia Educativa", egresada de la Universidad Católica Andrés Bello 1994. Licenciada en educación mención Ciencias Pedagógicas, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello 1988. Curso de post-grado Alta Gerencia Educativa. Cátedra UNESCO Ciencias de la Educación, Cuba 1998. Gerente Regional Inces – Regional Sucre. 2017 – 2024. Actualmente gerente de línea de Investigación e Innovación en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).

sus instalaciones y en el complejo educativo, a través de los invernaderos, lo que representa un importante aporte a la soberanía alimentaria, comercializando rubros (como pimentón, lechugas, tomate, entre otros) a precios solidarios en la comunidad.

Palabras clave: Formación productiva ; poder popular ; soberanía tecnológica ; comuna; sistematización de experiencias ; metalmecánica ; 23 de Enero.

Training and Transforming: Systematizing the transformative experience of the Metalworking Training Center January 23

Abstract

At the Socialist Metalworking Training Center “Heiker Vásquez”, (CFSM), a highly significant transformation is underway, positioning it as a model institution that integrates specialized technical training with the production of goods and services, as well as direct social impact in its surrounding community. This transformation aligns with the State’s strategies for productive and community development. The CFSM serves as a key hub for technical–productive training in the Venezuelan capital. Its main focus is on metalworking—such as welding, electricity, and the fabrication of parts and components—seeking to strengthen both theoretical and hands-on knowledge. However, its mission goes beyond traditional instruction, as it actively engages in territorial development projects and productive chain initiatives. It has also taken part in the certification of skills for local entrepreneurs from the 23 de Enero and Sucre parishes. The center has also stood out for promoting urban agricultural production within its facilities and the educational complex through greenhouse operations. This contributes significantly to food sovereignty by offering products such as bell peppers, lettuce, and tomatoes at affordable prices within the community.

Keywords: Productive training ; popular power ; technological sovereignty ; commune; systematization of experiences ; metalworking ; January 23.

Introducción

La relación entre formación y economía real se convierte en un modelo vivo de aprendizaje significativo. No se trata solo de enseñar a producir, sino de formar produciendo y producir formando. Ante esto, analizar la experiencia de transformación integral del CFSM como expresión concreta de un modelo alternativo de formación productiva con anclaje territorial para evaluar el nivel de articulación alcanzado entre la FTP, los procesos de producción de bienes y servicios y su vinculación estratégica con los proyectos de desarrollo local a través de entrevistas estructuradas a los actores protagónicos de la experiencia. El Centro de Formación Socialista Metalmecánico “Heiker Vásquez”, se

encuentra ubicado en la emblemática y reconocida Parroquia "23 de Enero" zona E en el oeste de Caracas, zona estratégica política y socialmente reconocida por su espíritu de lucha y resistencia ante las adversidades vividas especialmente durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Este importante centro de formación es parte de los 140 activos que existen a nivel nacional y que componen la estructura del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces, 2025) y como la mayoría ha enfrentado limitaciones materiales y tensiones institucionales, pero a pesar de ello su permanencia demuestra la resistencia popular y la capacidad de gestión autónoma de las autoridades del mismo. Es un espacio de formación profundamente vinculado a la historia política y comunitaria de esta parroquia que se caracteriza por su complejidad social y por ser territorio de organización popular.

Foto N° 1.- Conversación entre personal del Centro de Formación Metalmeccánico y equipo de la gerencia de Investigación en el taller de procesamiento de alimentos para aves. Georgelys López (2025).

Antes del proceso de transformación que aquí se sistematiza, el CFSM vivía una situación marcada por la tensión entre la institucionalidad del Inces y las dinámicas de los colectivos presentes en el territorio, especialmente la Fundación Tres Raíces. La convivencia entre ambas partes era limitada, existía desconfianza y los espacios se encontraban parcialmente tomados y deteriorados, dificultando el desarrollo de las actividades formativas³.

³ El jefe del Centro de Formación Socialista Metalmeccánica "Heiker Vásquez", Eudy Otayza, ubicado en la zona "E" del 23 de Enero, organizó en compañía del personal del CFS, de los Bachilleres Productivos acreditados por el centro y la Brigada de Agricultores Jóvenes Unidos, la siembra de 4.000 plántulas de pimentón en el techo de la unidad educativa, luego de realizar todas las instalaciones de la tubería destinada al riego de goteo y colocar todos los materos para poner el lugar apto para la siembra urbana

En esta sistematización de saberes, pretendemos compartir con nuestros lectores y lectoras como a través de la comunicación, disposición a hacer a pesar de los obstáculos que se presentan, se pueden alcanzar las metas y objetivos planteados.

Contexto y punto de partida

El principal desafío para iniciar la reorganización del CFMS fue reconstruir el vínculo entre la institución y la comunidad organizada, recuperar la confianza y el sentido de pertenencia hacia el CFMS, ya que hacía algún tiempo que el mismo estuvo en manos de familias damnificadas con las consecuencias que implica la situación:

- Extravió de mobiliario, herramientas y bienes nacionales.
- Espacios productivos abandonados o bajo uso irregular.
- Escasa articulación pedagógica y productiva.
- Falta de registro y control administrativo.
- Fragmentación del territorio entre colectivos, dificultando la convivencia.

Foto N° 2.- Planta procesadora de alimento avícola en el Centro de Formación Socialista Metalmecánico "Heiker Vásquez" para aves y venta externa. Georgelys López (2025).

Proceso de transformación

La articulación con la Fundación “Tres Raíces” se convirtió en un modelo de gestión compartida, que permitió recuperar la confianza entre las partes. La situación inicial fue difícil, había rechazo de lado del personal de la institución ante la invasión del colectivo, realidad que poco a poco y después de cierto tiempo fue cediendo ante conversaciones y compromisos de mutuo acuerdo para hacer del CFS la realidad formativa y productiva que se tiene.

Los talleres de torno, soldadura y metalmecánica comenzaron nuevamente a funcionar y se integraron proyectos productivos vinculados con la formación técnica.

Con la llegada de un nuevo jefe de centro, el compañero Eudy Otaiza en el año 2018, se impulsó una gestión orientada al diálogo y la cooperación, se inició un proceso de articulación progresiva entre el Inces y la Fundación “Tres Raíces” con el propósito de transformar el conflicto en oportunidad, permitiendo de esta manera recuperar la confianza entre las partes se convirtiéndose en un modelo de gestión compartida.

El enfoque fue claro, reconocer las dinámicas del territorio, y desde ellas construir espacios de encuentro. En este orden de ideas, se promovieron mesas de trabajo con los colectivos, se regularizó la situación de los bienes nacionales, recuperándose talleres y áreas productivas, se reorganizaron los programas formativos con pertinencia territorial. Los invernaderos llegaron al CFSM dando una nueva e importante misión a este fundamental centro, complementando la metalmecánica con la agricultura y más tarde con la producción porcina y avícola entre otras actividades productivas.

El CFSM ha consolidado su relevancia tanto a nivel comunitario, estatal y nacional, el mismo se ha distinguido por articular de manera efectiva la formación técnica profesional tal como es orientada por el ente rector (Inces), la producción económica y el desarrollo del Poder Popular en la parroquia, siguiendo la visión social y educativa promovida por el comandante eterno Hugo Chávez Frías y dándole continuidad el presidente Nicolás Maduro Moros. El CFSM, no solo forma personas altamente capacitados, sino que también se ha constituido en un espacio donde el territorio, la comunidad y la gestión productiva se interrelacionan, generando impacto positivo en la vida social y económica de la Parroquia 23 de Enero, a través de programas técnicos, prácticas productivas y formación integral, combinando teoría, técnica y conciencia social.

Foto N° 3.- Planta purificadora de agua para venta a la comunidad y productora de hielo. Georgelys López (2025).

Trayectoria del Centro de Formación Socialista Metalmecánico "Heiker Vásquez"

El Centro de Formación Socialista Metalmecánico "Heiker Vásquez" (CFSM) nace con la visión de ofrecer formación técnica profesional de calidad, que desde sus inicios se ha destacado por la organización interna y su capacidad de integrar a las y los maestros técnicos, personal administrativo y estudiantes, en un mismo proyecto de desarrollo integral.

Recientemente, el 11 de octubre de 2025 este importante centro, fue visitado por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Dra. Delcy Rodríguez⁴, quien quedó gratamente impresionada por los importantes alcances y logros que en materia de formación y producción se llevan a cabo en este recinto formativo; actualmente bajo la dirección del jefe del centro, Eudy Otayza, cuyo liderazgo ha fortalecido la cultura del trabajo colectivo, disciplina y sentido de pertenencia, promoviendo un modelo de gestión transparente y participativo. Su capacidad de organización ha sido clave para consolidar la articulación entre los distintos actores del centro y garantizar la continuidad de los procesos formativos y productivos.

⁴ Vicepresidenta visitó la comuna Fe Socialista en el 23 de Enero. Destacó la importancia de replicar las experiencias productivas para la autosustentabilidad, seguridad y soberanía alimentaria. (Últimas Noticias, 2025).

El CFMSM ofrece un modelo de formación técnica que integra conocimientos teóricos con experiencias prácticas en producción, garantizando que las y los estudiantes desarrollen competencias aplicables en la vida laboral y comunitaria. Es importante resaltar que las formaciones de este centro, están totalmente enmarcadas en el nuevo currículo institucional, organizado por perfiles productivos laborales y este a su vez, por unidades curriculares.⁵

Foto 4.- Alimento para producción porcina procesado y fabricado en el Centro de Formación Socialista Metalmecánico "Heiker Vásquez". Georgelys López (2025).

De un espacio militarizado por los colectivos "Tres Raíces", emergió un centro de resistencia productiva, donde el trabajo, la solidaridad y la autogestión se convirtieron en herramientas de emancipación. La sistematización de esta experiencia permite visibilizar un modelo formativo que integra el saber técnico con la práctica social, reafirmando que la educación productiva es también una forma de construir soberanía y paz.

Las alianzas con otras experiencias, como las de los proyectos de invernaderos, que Hernández (2008), en su artículo ¿Qué es un invernadero?; lo define como una construcción agrícola de estructura metálica, diseñada para el cultivo y protección de plantas, los cuales pueden contar con una cubierta de película plástica que impide el paso de la lluvia y permite controlar mejor las condiciones ambientales.

⁵ Normas Técnicas del Inces (Inces, 2020).

Su objetivo principal es reproducir o simular un entorno óptimo para el desarrollo de los cultivos, manteniendo cierta independencia del medio exterior y permitiendo el trabajo dentro de su estructura, experiencia que llama la atención por la excelente reproducción de plantas que con sus frutos se da alimentación al pueblo, entre ellas destacan: ají, lechuga, pimentón, tomate, cebollín, entre otros.

De igual manera la metalmecánica, razón inicial del centro de formación, y conocida como una industria mecánica⁶ que se encarga de proporcionar bienes de consumo, herramientas y piezas fabricadas con metales o maquinarias, a los demás eslabones de una cadena de producción y que comprende la producción, distribución y mercado de las mismas, reflejan una sinergia entre el conocimiento empírico y la tecnología social.

Unidades curriculares

Las unidades curriculares abarcan aspectos como:

1. Formación zoonosanitaria y manejo de aves y cerdos: capacitación en control sanitario de animales, manejo de alimentación y optimización de la postura en aves ponedoras, así como cuidado y engorde de cerdos para producción comunitaria.
2. Alimentación y producción agrícola: aplicación de técnicas para la producción de alimentos balanceados y subproductos, además de la siembra de plántulas y manejo de abonos para complementar la formación práctica.
3. Gestión productiva y administración: los estudiantes aprenden a manejar el área administrativa de los emprendimientos, incluyendo la planificación de producción, control de inventarios y comercialización de productos dentro de la comunidad, promoviendo un enfoque de economía socialista y solidaria.
4. Formación integral y de emprendimientos: tras dominar la parte técnica, los participantes tienen la oportunidad de acceder a la Escuela de Emprendimientos del Inces y al financiamiento a través del Banco Digital de los Trabajadores y las Trabajadoras (anteriormente Banco Bicentenario), fortaleciendo sus capacidades de gestión empresarial y autonomía económica.

Este enfoque integral asegura que los egresados de las diversas formaciones que se ofrecen en este importante CFMS no solo dominen competencias técnicas; sino que también puedan asumir roles de liderazgo en proyectos productivos y comunitarios, contribuyendo al fortalecimiento del Poder Popular.

⁶ Blanco Macael. Ferrotal Máquinas Herramientas. España, diciembre 2021.

Experiencia comunitaria y producción local

Uno de los elementos distintivos del CFSM es su vinculación directa con la comunidad del "23 de Enero", a través de programas de intercambio y distribución de productos, el centro fortalece la economía local y promueve la participación activa de las y los vecinos.

Por ejemplo, el manejo de aves y cerdos permite generar excedentes que son distribuidos y comercializados en la comunidad, incentivando la autogestión y la economía solidaria. Las y los beneficiarios adquieren alimentos como: huevos, pollos beneficiados en espacios habilitados para ello, hortalizas, entre otros, fortaleciendo la cooperación entre productores y consumidores dentro de la comuna.

Asimismo, la participación de las y los estudiantes, facilitadoras y facilitadores y personal administrativo en asambleas comunitarias garantizan que las decisiones sobre la producción, distribución de recursos y proyectos se tomen de manera colectiva. Esto refuerza la estructura del poder popular y consolida la transparencia en la gestión de recurso

Foto N° 5.- Producción avícola en el Centro de Formación Socialista Metalmecánico "Heiker Vásquez para contribuir con la soberanía alimenticia. Georgelys López (2025).

Innovación y tecnificación

El CFMSM ha implementado innovaciones significativas en la formación técnica y profesional, adaptándose a las necesidades de la comunidad y promoviendo el uso eficiente de recursos, entre ellas destacan:

- Control de luz en unidades avícolas: para optimizar la postura de huevos, los participantes aplican técnicas de regulación lumínica según las unidades curriculares del centro, logrando incrementar la producción del 25 % inicial a un 78–82 % de postura.
- Manejo de subproductos y alimentación balanceada: la formación incluye la producción de maíz y alimentos concentrados para aves y cerdos, asegurando calidad y eficiencia en el ciclo productivo, siendo esta actividad de vital relevancia que garantiza la productividad y mantenimiento de la especie animal del centro de formación.
- Registro y seguimiento de producción: se mantiene un sistema de control que permite conocer los excedentes y distribuirlos de manera equitativa, fortaleciendo la planificación y la transparencia.

Estas innovaciones populares reflejan el compromiso del CFMSM con una educación técnica moderna, eficiente y alineada con las demandas productivas de la comunidad y del país.

Impacto social y educativo

El CFMSM ha logrado impactar significativamente la vida de la comunidad del “23 de Enero”, su contribución se observa en tres (03) dimensiones principales:

1. Educativa: forma hombres y mujeres con competencias técnicas avanzadas, capaces de liderar proyectos productivos y aplicar sus conocimientos en distintos sectores, cumpliendo con el modelo de formación socialista promovido por el Estado.
2. Económica: genera emprendimientos locales desde el centro que permiten la producción y comercialización de alimentos y productos; fortaleciendo la economía comunal y promoviendo la autogestión.
3. Social y comunitaria: fomenta la participación activa en asambleas, proyectos comunitarios y programas de cooperación entre vecinos, consolidando el poder popular y la cultura de corresponsabilidad.

Foto N° 6.- Producción porcina alimentada con los alimentos producidos en el Centro de Formación Socialista Metalmecánico "Heiker Vásquez. Georgelys López (2025).

Estrategias y aprendizajes

Este proceso de reconstrucción institucional y comunitaria generó una serie de saberes colectivos y estrategias que marcaron la experiencia:

- Dialogar antes que imponer: comprender las dinámicas del territorio permitió que la institución ganara legitimidad.
- Coexistir y convivir: aceptar la diversidad política y social como parte de la identidad del 23 de Enero.
- Adecuar lo legal y lo productivo: regularizar bienes, actas y acuerdos fortaleció la gestión del centro.
- Formar desde la práctica: las unidades curriculares se adaptaron a las necesidades del territorio, como la formación productiva: productor de alimentos balanceados.
- Unir formación y producción: el aprendizaje se ancló a procesos reales de trabajo y de autogestión popular.

Saberes construidos

De esta experiencia emergen saberes prácticos, pedagógicos y políticos que enriquecen el modelo educativo del Inces:

- La formación socialista solo es posible si se enraíza en el territorio.
- La confianza comunitaria se construye con hechos y coherencia institucional.
- La educación productiva puede ser un puente de paz entre actores diversos.
- La sistematización es una herramienta para visibilizar procesos que, desde lo cotidiano, transforman realidades.

Resultados y logros

- Recuperación integral de espacios y bienes del CFSM.
- Normalización administrativa y pedagógica.
- Establecimiento de acuerdos formales con la Fundación Tres Raíces.
- Articulación efectiva entre formación, producción y comunidad.
- Reconocimiento institucional del centro como espacio emblemático de convivencia y poder popular

Proyección y retos

El CFSM del 23 de Enero se proyecta hoy como un espacio de referencia para otros centros de formación del Inces. Los retos por venir son:

- Fortalecer la producción con enfoque formativo.
- Consolidar los vínculos con las comunas y organizaciones del territorio.

Foto N° 7.- Planta ABA para la producción de alimentos procesados para cerdos en el Centro de Formación Socialista Metalmecánico "Heiker Vásquez. (2025).

Conclusión

El Centro de Formación Socialista Metalmecánico del 23 de Enero, atendiendo las orientaciones del presidente del Inces Wuikelman Angel Paredes y la conducción del jefe de centro Eudy Otayza, es un ejemplo destacado de cómo la formación técnica profesional puede ser un instrumento de desarrollo comunitario, social y económico.

Su trayectoria demuestra que la combinación de educación, producción y participación popular genera resultados tangibles y sostenibles en la comunidad. Este proceso ha permitido al CFMS posicionarse como centro de producción formativa, articulado con la comunidad y con proyectos nacionales de soberanía alimentaria.

El CFMS del 23 de Enero cumple con su misión de formar hombres y mujeres competentes, solidarios y comprometidos; consolidando el legado de una formación técnica avanzada, a la vanguardia de todos y todas, reafirmando el compromiso del Inces con el desarrollo humano y productivo de Venezuela constituyendo una experiencia viva de transformación territorial, su trayectoria revela cómo la organización comunitaria, la formación técnica profesional socialista y la producción pueden converger en un mismo espacio para crear alternativas al modelo tradicional de formación técnica.

El impacto del Centro de Formación Socialista Metalmecánico del 23 de Enero trasciende el ámbito local, lo que contribuye a la formación de ciudadanas y ciudadanos productivos, conscientes y organizados, en línea con la visión del Comandante eterno Hugo Chávez Frías y la continuidad con el presidente constitucional Nicolás Maduro. Este centro no solo fortalece la educación técnica, sino que también sirve de referencia para proyectos de formación integral a nivel nacional e internacional, mostrando que la técnica, la innovación y la organización comunitaria son claves para un desarrollo sostenible, sustentable y socialista.

El diálogo, la pedagogía del trabajo y la voluntad de transformar se convirtieron en los pilares de una experiencia que hoy refleja el espíritu del Inces: formar para producir, producir para liberar, conviviendo con conciencia social y sentido de pertenencia.

Referencias

Angel W., Delgado R., Hernández J., Marcano L. y Sequera B. (2020). Normas técnicas del Inces. Pp. 79-80. Caracas.

Blanco M. (2021). Ferrotal Máquinas Herramientas. España. diciembre 2021.

Hernández Ricardo. ¿Qué es un invernadero? Y usos. México. 2008. Disponible en: <https://hydroenv.com.mx/id44/> .

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (2022). CFS Metalmecánica lanza la Siembra en el Techo Verde. Disponible en: <https://inces.gob.ve/index.php/2022/08/06/cfs-metalmecanica-lanza-la-siembra-en-el-techo-verde/> .

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (2025). Inces realizará sendas jornadas de inscripción en Distrito Capital y Miranda. Disponible en: <https://inces.gob.ve/index.php/2023/04/18/50373/>.

Últimas Noticias (2025). Vicepresidenta visitó la comuna Fe Socialista en el 23 de Enero. Disponible en: <https://ultimasnoticias.com.ve/mas-vida/vicepresidenta-visito-la-comuna-fe-socialista-en-el-23-de-enero/>.